

सांख्य दर्शन के द्वैतवाद का दार्शनिक परीक्षण

अभियेक कुमार मौर्य*

मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। जब से भी सृष्टि क्रम में इसका प्रादुर्भाव हुआ है तब से निरन्तर चिन्तन के माध्यम से विकास को प्राप्त कर रहा है। प्राचीन समय में मनुष्य जगत के सभी कार्यों से विस्मृत था चाहे वो तारे का टूट के गिरना, नदी का बहना, हवा का चलना, आग का जलना, वृक्षों का होना इत्यादि। समस्त विश्व में अपनी चिन्तन प्रणाली के अनुसार जगत के मूल भूत तत्वों की खोज करने का प्रयास किया गया। भारतीय दर्शन ने भी अपने वैदिक व अवैदिक दर्शन प्रणाली के माध्यम से इसका समाधान प्रस्तुत किया। वैदिक दर्शन में सांख्य दर्शन का प्रकृति विकास एक ऐसा ही प्राचीनतम् उत्तर है। जो प्राचीन आचार्यों के गम्भीरता का बोध कराता है। उनकी जगत को समझने की जो क्षमता थी वो अद्वितीय थी। सांख्य दर्शन द्वैतवादी विचार को प्रकट करता है। इसमें दो मुख्य भाग हैं— पुरुष व प्रकृति।

सांख्य दर्शन में पुरुष को चेतन तत्व कहा गया है यह शरीर, इन्द्रिय व बुद्धि से भिन्न है। यह गुण रहित, विवेकित्व, अविषयत्व, असामान्यत्व, चेतनत्व व अप्रसव धर्मित्व होता है। वही प्रकृति जड़, त्रिगुण, अविवेकि, विषय, सामान्य, अचेतन, प्रसवधर्मि होती है।

यही बात सांख्य कारिका के 11 कारिका में इस प्रकार कहा गया है—

त्रिगुणमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मि।
व्यक्त तथा प्रधानं, तद्विपरीतस्तथा च पुमान्।¹

अर्थात् महत् आदि व्यक्त पदार्थ और अव्यक्तरूप मूल कारण प्रकृति तीन गुणों से युक्त, परस्पर अलग होने में असमर्थ, ज्ञान के विषय, अनेक पुरुषों द्वारा ग्रहण किये जाने योग्य, जड़ उत्पादनशील होते हैं और पुरुष उसके विपरीत होता है।

यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि पुरुष अप्रसवधर्मि है अर्थात् वह अपरिणामी है तो इससे कोई अन्य तत्व की उत्पत्ति संभव नहीं है।

अतः प्रकृति से ही जगत की उत्पत्ति को तार्किक रूप से स्वीकार किया जा सकता है। परन्तु प्रकृति जड़ है तो सृष्टि क्यों व कैसे करती है?

हम पहले देखते हैं कि प्रकृति क्यों सृष्टि करती है— इसके उत्तर में यह विचार प्रकट किया जाता है कि पुरुष के अपवर्ग के लिये तथा उसके भोग के लिये प्रकृति सृष्टि में प्रवृत्ति करती है।

विमुक्तमोक्षार्थं स्वार्थं वा प्रधानस्य।²

अर्थात् यहाँ पर विमुक्त पद आत्मा के लिये प्रयुक्त किया गया है। प्रकृति के सान्निध्य में रहते हुये भी आत्मा उससे बिल्कुल पृथक् है। इसी कारण उसे 'विमुक्त' कहा गया है। प्रकृति के सान्निध्य से ही उसका विवेक नष्ट हो जाता है तथा वह अपने चैतन्य स्वरूप को विस्मृत कर स्वयं को अचेतन स्वीकार करने लगता है, उसका अज्ञान दूर करने एवं मोक्ष प्राप्ति हेतु प्रधान की प्रवृत्ति होती है। वैसे ही आत्मा के लिए भोग पदार्थों की प्राप्ति हेतु प्रकृति की प्रवृत्ति कही गई है। इससे प्रकट होता है कि मोक्ष और भोग दोनों को ही प्राप्त करने में प्रकृति की प्रवृत्ति अति आवश्यक है।

* दर्शन एवं धर्म विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।

प्रकृति सृष्टि कैसे करती है जबकि वो जड़ है?

इसके उत्तर में सांख्य कहता है कि पुरुष के संयोग से जड़ प्रकृति के साम्यावस्था में क्षोभ उत्पन्न होता है। इससे सृष्टि होती है। यह संयोग लंगड़े व अंधे की तरह होता है।

पुरुषस्य दर्शनार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य।
पङ्गवन्धवतदुभयोरवि संयोगस्तकृतः सर्गः।¹³

अर्थात् प्रकृति के दर्शन के लिए एवं पुरुष के कैवल्य के लिए दोनों (पुरुष एवं प्रकृति) का ही संयोग अंधे और लंगड़े के समान (होती है), (यह सम्पूर्ण) सृष्टि उस (संयोग) के द्वारा (ही) बनी हुई है।

प्रकृतेहांस्ततोऽहंकार स्तस्मादगणश्च षोडशकः।
तस्मादपि षोऽशकात्पञ्चम्यः पञ्च भूतानि।¹⁴

प्रकृति की सृष्टि जब प्रारम्भ होती है तो सर्वप्रथम बुद्धि और बुद्धि से अहंकार, अहंकार से पंचतन्मात्रायें व एकादश इन्द्रियाँ (मन, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय), पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं।

सांख्य में बुद्धि के स्वरूप को सात्विक माना जाता है, क्योंकि बुद्धि का प्रादुर्भाव सत्व गुण के अधिक प्रभाव के कारण होता है जब बुद्धि में सत्व गुण की प्रबलता होती है बुद्धि में ज्ञान, धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य जैसे गुणों का विकास होता है। परन्तु जब बुद्धि में तमो गुण की प्रधानता होती है तो बुद्धि में अज्ञान, अधर्म, आसक्ति, आशक्ति जैसे प्रतिकूल गुणों का प्रादुर्भाव होता है।¹⁵

अभिमानोऽहंकारस्तमाद् द्विवधः प्रवर्तते सर्गः।
एकादशश्चः गणस्तन्मात्रा पश्चकश्चैव।¹⁶

अहंकार को अभिमान बताया गया है। मैं ऐसा हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार का भाव ही अहंकार है। अहंकार सर्ग से दो कार्य उत्पन्न होते हैं— प्रथम ग्यारह इन्द्रियाँ व पंच तन्मात्रायें।

एकादश इन्द्रियाँ में मन, पंच ज्ञानेन्द्रियाँ (चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसना व त्वक्) और पंच कर्मेन्द्रियाँ (वाक्, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ) होते हैं। ये सात्विक अहंकार उत्पन्न होते हैं। जबकि तमासिक अहंकार से पंच तन्मात्रा (शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध) की उत्पत्ति होती है।

इसके बाद पंच महाभूत की उत्पत्ति पंच तन्मात्रा से इस प्रकार होती है— शब्द तन्मात्रा से आकाश की उत्पत्ति होती है, जिसका गुण शब्द है। स्पर्श तन्मात्रा + शब्द तन्मात्रा से वायु का विकास होता है। वायु का गुण शब्द और स्पर्श दोनों है। रूप तन्मात्रा + स्पर्श तन्मात्रा + शब्द तन्मात्रा से अग्नि का विकास होता है। रूप, स्पर्श और शब्द अग्नि के गुण माने जाते हैं। रस तन्मात्रा + रूप तन्मात्रा + स्पर्श तन्मात्रा + शब्द तन्मात्रा से जल का आविर्भाव होता है जिसके गुण स्वाद, रूप, स्पर्श और शब्द हैं। गंध तन्मात्रा + रस तन्मात्रा + रूप तन्मात्रा + स्पर्श तन्मात्रा + शब्द तन्मात्रा से पृथ्वी का विकास होता है इसमें गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श और शब्द का गुण होता है।¹⁷

इस तरह यह प्रत्यय सर्ग पूरा होता है, जो कि क्रम अनुसार प्रथम बुद्धि का आविर्भाव होता है— यह मूल कारण की अव्यक्त से व्यक्त प्रथम अवस्था है। ऐसा क्यों?

इसमें सांख्य इस विचार से सहमत है कि रचना सूक्ष्म तत्व से स्थूल तत्व की ओर आता है। ऐसा वस्तु भाव है। बुद्धि तत्व अति सूक्ष्म है। रचना जितनी आगे बढ़ती जाती है, आने वाले कार्य अधिकाधिक स्थूलता की ओर अग्रसर रहते हैं।¹⁸

यहाँ यह हम पुरुष के स्वरूप को भी स्पष्ट करें तो सांख्य में पुरुष शब्द का अर्थ (पुर्यां शेते इति पुरुषः) अर्थात् इस शरीर रूपी पुरी में जो शयन करता है तथा इन्द्रियाँ और बुद्धि आदि से भिन्न है वह पुरुष कहलाता है।¹⁹

पुरुष की सत्ता के लिये सांख्यकारिका में कारिका- 17 का उल्लेख मिलता है-

संघातपरार्थत्वात् त्रिगुणादिविपर्ययादधिष्ठानात्।
पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च।।¹⁰

अर्थात् संघटनात्मक समूहरूप वस्तुओं के दूसरों के लिए होने के कारण, गुणत्रययुक्त धर्मों से विपरीत धर्म वाले की अपेक्षा होने के कारण, (व्यक्तरूप संघात का) अधिष्ठाता होने की अपेक्षा से, (सांसारिक वस्तुओं के) भोक्ता होने की अपेक्षा से, मोक्ष के लिये प्रवृत्ति होने से पुरुष की सत्ता है।

अब हम देखते हैं कि प्रकृति को ही मूल उपादान कारण क्यों मानें? व चेतन पुरुष को अलग क्यों स्वीकार करें यह बात ठीक है कि जगत में हमें दो तत्व दिखायी देते हैं। चेतन व जड़ तब उपादान कारण प्रकृति ही क्यों?

द्वैतवाद को क्यों स्वीकार करें?

यहाँ तीन प्रकार के विचार आते हैं-

1. चेतन व अचेतन दोनों के अस्तित्व को स्वीकार करें। (सांख्य दर्शन)
2. अचेतन को ही स्वीकार करें। (चार्वाक दर्शन)
3. चेतन को स्वीकार करें। (अद्वैत वेदान्त)

पहले हम अंतिम दो पर विचार करते हैं। चार्वाक का मत है कि भौतिक तत्वों से ही चेतना का आविर्भाव होता है तथा अन्य चेतन सत्ता मानने की आवश्यकता नहीं है। जैसे- पान से लाल पीक निकलता है वैसे ही चेतना जड़ से निकलती है। तो जगत के लिये मूल तत्व जड़ को ही स्वीकार करना चाहिये, लेकिन हम देखते हैं कि इस उदाहरण की अपनी कमियाँ हैं। जैसे इसमें जड़ (पान) से लाल रंग (जड़) की उत्पत्ति बतायी गयी है, जो कि चेतना को सिद्ध नहीं करती है। मृत्यु के समय शरीर रहते हुये भी चेतना का विलुप्त होना ये भी जड़ को ही एक मात्र तत्व स्वीकार नहीं करने देता है।

इसी तरह चेतना को ही एक मात्र सत्ता मानने पर समस्या उत्पन्न होती है। इसके लिये आचार्य शंकर मकड़ी का उदाहरण देते हैं। कैसे वो तन्तु का निर्माण करती है। चेतन से जड़ का निर्माण करती है। परन्तु यहाँ भी वो जड़ देह की सहायता लेती है। चाहे उसे अविधा कहा जाये या अन्य नाम दिया जाये। इससे जड़ की सत्ता अस्वीकार नहीं की जा सकती है।¹¹

आधुनिक विज्ञान भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को ही आधार मानता है जो कि अचेतन है। इस तरह यह चार्वाक दर्शन के समीप है। परन्तु सभी अनुपात को जानने के बाद भी अभी तक विज्ञान कोई भी सजीव निर्माण नहीं कर सका है।

अतः हमें प्रथम विकल्प पर ही आना पड़ता है। जहाँ पर चेतना को एक वास्तविक तथा अचेतन को भी वास्तविक सत्ता मानना होगा। तभी हम इस पूरे सृष्टि की व्याख्या पूर्ण रूप से कर सकते हैं। अन्यथा हमें किसी को अवास्तविक कहना पड़ेगा, परन्तु व्यवहार में हम देखते हैं कि ये दोनों ही वास्तविक सत्ता है।

अब हम उपादान कारण को देखें तो प्रकृति ही प्रसवधर्मी है। अतः उसे ही उपादान कारण मानना उचित है, जो कि पुरुष के संयोग से सृष्टि का विकास करती है।

यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि मूल उपादान कारण ईश्वर को माना जा सकता है जैसे अद्वैत विचार करता है। सांख्य का मत है कि ईश्वर को उपादान कारण मानने पर उसमें परिणाम उत्पन्न होंगे। अतः ईश्वर को परिणामी मानना होगा, जबकि ईश्वर केवल असंग रूप में रहकर विश्व का निमित्त कारण हो सकता है।¹²

इसी तरह कर्म को भी उपादान कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि कर्म मनुष्य द्वारा किया जाता है। अतः यह उपादान कारण नहीं हो सकता है।¹³

काल को भी उपादान कारण नहीं माना जा सकता है, क्योंकि कार्य जरूर किसी काल में होता है परन्तु यह स्वयं उपादान कारण नहीं हो सकता है।¹⁴

इस तरह सांख्य दर्शन का द्वैतवाद उचित है। इसमें सभी तत्वों की उत्पत्ति चाहे वो सूक्ष्म हो या स्थूल उसे स्पष्ट रूप से प्रकट किया जा सकता है। पुरुष का जो स्वरूप इसमें बताया गया है उससे इसे अपवर्ग की प्राप्ति का एक मार्ग प्राप्त होता है अन्यथा वो सदा दुःख में रह जाता है जिसका कभी अन्त नहीं हो पाता।

सांख्य में पुरुष को मुक्त माना गया है व त्रिगुण से अलग माना गया है। अतः इसकी मुक्ति जो कि केवल विस्मृत है उसे प्राप्त हो सकती है। स्वरूपतः पुरुष सदैव मुक्त है। प्रकृति स्वयं को ही बाँधती है व मुक्त करती है। इसे सांख्यकारिका के कारिका 63 में इस प्रकार बताया गया है।

**रूपैः सप्तभिरेव तु बध्नात्यात्मानमात्मना प्रकृतिः।
सैव च पुरुषार्थं प्रति विमोचयत्येकरूपेण।¹⁵**

अर्थात् प्रकृति सात रूपों के द्वारा ही अपने द्वारा अपने को बाँधती है, किन्तु वह ही पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए एक रूप (ज्ञान) के द्वारा स्वयं को मुक्त करती है।

इस तरह हम देखते हैं कि पुरुष कभी बंधन में रहता नहीं है, बल्कि प्रतीत मात्र ऐसा होता है। अपितु प्रकृति ही बंधती व मुक्त होती है। पुरुष व प्रकृति दोनों ही अलग-अलग है। सांख्य में इस बात पर जोर दिया गया कि प्रकृति पुरुष में इस तरह से ना घुल-मिल जाये कि त्रिगुण उसमें आ जाये। क्योंकि यदि एक बार भी त्रिगुण आ गया तो पुरुष कभी मुक्त नहीं हो सकता। अतः प्रकृति (जड़) व पुरुष (चेतन) को अलग-अलग तत्व मानना ही उचित है।

सन्दर्भ सूची

1. सांख्यकारिका— डॉ० राकेश शास्त्री, संस्कृत ग्रन्थागार, दिल्ली, 2017, पृ० 38।
2. सांख्य दर्शन एवं योगदर्शन— पं० श्रीराम शर्मा आचार्य, माता भगवती देवी शर्मा, वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, वेद विभाग, शान्तिकुंज, हरिद्वार (उत्तराञ्चल), पृ० 65।
3. सांख्यकारिका— डॉ० राकेश शास्त्री, संस्कृत ग्रन्थागार, दिल्ली, 2017, पृ० 68।
4. सांख्यकारिका— डॉ० राकेश शास्त्री, संस्कृत ग्रन्थागार, दिल्ली, 2017, पृ० 70।
5. भारतीय दर्शन की रूपरेखा— प्रो० हरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली, 2012, पृ० 248।
6. सांख्यकारिका— डॉ० राकेश शास्त्री, संस्कृत ग्रन्थागार, दिल्ली, 2017, पृ० 77।
7. भारतीय दर्शन की रूपरेखा— प्रो० हरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली, 2012, पृ० 250-51।
8. सांख्य सिद्धान्त— आचार्य उदयवीय शास्त्री, विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली, 1991।
9. भारतीय दर्शनशास्त्र का इतिहास— आचार्य डॉ० जयदेव वेदालंकार, न्यू भारतीय बुक कॉर्पोरेशन, दिल्ली, 2002, पृ० 296।
10. सांख्यकारिका— डॉ० राकेश शास्त्री, संस्कृत ग्रन्थागार, दिल्ली, 2017, पृ० 56-57।
11. सांख्य सिद्धान्त— आचार्य उदयवीय शास्त्री, विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली, 1991।
12. भारतीय दर्शनशास्त्र का इतिहास— आचार्य डॉ० जयदेव वेदालंकार, न्यू भारतीय बुक कॉर्पोरेशन, दिल्ली, 2002, पृ० 246।
13. वही, पृ० 247।
14. वही, पृ० 247।
15. सांख्यकारिका— डॉ० राकेश शास्त्री, संस्कृत ग्रन्थागार, दिल्ली, 2017, पृ० 166।